

ISAJON SULTON HIKOYALARIDA KO'P NUQTANING LINGVOPOETIK FUNKSIYASI

S.Habibullayeva, FarDU tadqiqotchisi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada yozuvchi Isajon Sulton hikoyalarida qo'llangan eng faol tinish belgisi bo'lgan ko'p nuqtaning lingvopoetik vazifalari, hikoyalardagi yozuvchining poetik maqsadini amalga oshirishda ko'p nuqtaning ahamiyati kabi masalalar tahlilga tortilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *ko'p nuqta, lingvopoetik funksiya, intralingvistika, ekstralingvistika, tinish belgilari, nutqning semantik o'zgarishlari.*

Dunyo tilshunosligida intralingvistika bilan birga ekstralingvistika ham rivojlanib bormoqda. Keyingi yillarda muloqot va muloqotning shakllanishiga e'tibor kuchaymoqda. Verbal va noverbal vositalar kishilar o'rtasidagi aloqa-aralashuvning yuzaga chiqishida kommunikativ akt doirasida tadqiq etilmoqda. Bu esa muloqotning matniy ifodasida noverbal vositalarning verballashuvini taqozo etadi.

“Muloqotni tashkil qiladigan ikkita asosiy tarkibiy qism mavjud: verbal va noverbal. Zotan, amaldagi vositalarning tabiati bo'yicha ma'lumotni uzatishning turli usullarini ikki guruhga bo'lish mumkin: og'zaki (verbal) va og'zaki bo'lmagan (noverbal). Birinchi holda, xabar til birliklari orqali eshitish yoki vizual kanallar orqali uzatiladi. Ikkinchi holda, ma'lumot paralingvistik vositalar – “ovozli xabarga kiritilgan va semantik ma'lumotlarni uzatuvchi” tilga oid bo'lmagan birliklar yordamida uzatiladi. Kognitiv ma'lumotni uzatishda og'zaki vositalarning ahamiyati juda katta.”¹

Muloqotda ishlatiluvchi ishoralar, imolar, tana harakatlari va boshqa ma'no ifodalovchi ovozning sifatli o'zgarishlari kabi vositalarning matn tarkibida mos ravishdagi leksik birliklar yoki so'zlar birikmasi bilan ifodalanishi verballashuv sanalib, bundan tashqari badiiy asarning mazmunini yanada aniq ifodalashda tinish belgilarining ham o'rni alohida ahamiyatga ega.

Ma'lum bir maqsad, fikr og'zaki nutqda ma'lum bir ohang bilan, yozuvda esa gapning grammatik qurilishi va tinish belgilari orqali ifodalanadi. Tinish belgilari fikrni, maqsadni yozuvda ko'rsatishda qo'shimcha, ammo zaruriy vositadir. So'zlovchining maqsadini tinish belgilari orqali bilib olamiz.

Tinish belgilari sintaksis yoki semantika pragmatikaning bir qismiga o'xshaydi (lekin pragmatika ekstralingvistik muhit bilan

¹ Hasanova G. Dialogik nutqda noverbal vositalarning o'rni va ularning pragmatik xususiyati: filol.fan.nomz... diss (PhD). – Samarqand, 2022. – B.12

shug'ullanadi)qadimda tinish belgilari bo'yicha ikkita asosiy qarash paydo bo'lgan: ritorik maqsadlarda ishlatilgan yoki grammatikani ochish uchun kerak bo'lgan. Bu qarashlar hali ham o'z o'rnida. XX asrgacha tinish belgilarining asosiy maqsadi bo'yicha juda kam tadqiqotlar olib borilgan. So'nggi o'ttiz yil ichida tinish belgilari yuzasidan tadqiqotlar soni ko'paydi. Punktuatsiya bo'yicha G'.Abdurahmonov,² K.Nazarov³, Sh.Shoabdurahmonov, H.G'oziyev, H.Jamolxonov, B.Bahriddinova,⁴ N.Mahmudov va boshqalar⁵ kabi bir qator tilshunos olimlarimiz tadqiqot olib borganlar.

Tinish belgilaridan o'rinli foydalanish nasrning semantik xususiyatini kuchaytiradi. Tinish belgilari nutqning semantik o'zgarishlarini yaxshiroq ifodalash uchun noaniqliklardan qochish uchun ishlatiladi.

Hozirgi zamon o'zbek tilshunosligida badiiy asar leksikasining semantik funksional imkoniyatlari, lingvopoetik xususiyatlari va ularning leksik-stilistik aspektda o'rganilishiga doir ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, "Matnda gaplar o'zaro turli sintaktik aloqa vositalari yordamida birikadi. Ularga takroriy bo'laklar, olmoshlar, xiazmatik konstruksiyalar, zamon va makon ifodalovchi birliklar, kesimlarning zamon shakllari, modal so'zlar kabi turli leksik-grammatik birliklar kiradi"⁶ Yuqorida qayd etilgan birliklar poetik matnning kommunikativlik, ekspressivlik sifatlariga xizmat qiladi. Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, badiiy matnning lingvopoetik xususiyatlari faqat lisoniy vositalar yordamida namoyon bo'lishini emas, balki ularda sintaksis bilan uzviy aloqador bo'lgan tinish belgilarining ham muhim o'rin tutishini ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'zbek tilida punktuatsion belgilar va ularning badiiy matndagi uslubiy xususiyatlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Tinish belgilari badiiy asar jumllalarining ma'nosini ajratish va aniqlashtirish uchun ishlatiladigan belgilar to'plamidir. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, tinish belgilari badiiy matn o'quvchilariga qayerda pauza qilish kerakligini, qaysi so'zlar iqtibos va qaysilari remarka ekanligini, so'zlar tushirib qo'yilgan joyni va boshqalarni aytadi. Hozirgi [o'zbek yozuvida](#) badiiy asarning poetik mohiyatini aks ettirishda tinish belgilarining ham o'ziga xos vazifasi bor. Tinish belgilari o'quvchiga eng muhim axborot tashuvchi vositalardir. Badiiy matnning

² Abdurahmonov G'.Punktuatsiya o'qitish metodikasi, – Toshkent, 1968

³ Nazarov K. «Tinish belgilari va yozma nutq», 1974; O'zbek punktuatsiyasi tarixi. – Toshkent,1976.

⁴ Bahriddinova B. Zamonaviy o'zbek punktuatsiyasi asoslari. – Toshkent, 2015.

⁵ Mahmudov N. va boshqalar O'zbek tili me'yorlari (Punktuatsiya). – Toshkent, "Zaminnashr", 2021.

⁶ Yo'ldoshev M, Isaqov Z, Haysarov Sh. Badiiy matnning lisoniy tahlili. – Toshkent: A.Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi, 2010. – 16 b.

ma'no nozikligini, so'zlar orasidagi pauzalar, uslubiy ma'nolar, ijodkorning asl maqsadini, hattoki leksemalar bilan ifodalab bo'lmaydigan semalarni tinish belgilari aks ettiradi.

Isajon Sulton hikoyalarini lingvopoetik tahlil qilish paytida tinish belgilaridan eng ko'p qo'llangan va bir qancha uslubiy ma'nolarni o'zida aks ettirgan tinish belgisi sifatida ko'p nuqta e'tiborimizni tortdi.

Ko'p nuqta XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab o'zbekcha matnlarda ishlatila boshlagan. "1876-yildan e'tiboran "Turkiston viloyatining gazetisi" da muntazam qo'llangan."⁷ Isajon Sulton hikoyalarida esa ko'p nuqta quyidagi maqsadlarda qo'llangan.

Mazmunan tugallanmay qolgan gaplar oxirida, fikr tugallanmaganda:

Oltin kuz oftobi vujudimga xush yoqadi. Qalbim ham kuz suvlari kabi tiniq, sokin... ("Bog'i Eram")

Biror so'z yoki gapning tushirilganini ko'rsatish uchun: Nafsilamrini aytganda, so'z deganida ham... tushunib yetadigan yoshda emasdi Orif... ("Orif")

So'zlovchining cheksiz his-hayajonini, beqiyos tabiat manzaralarini ifodalash uchun: U yerdagi qushlar, suvlar... Bu bog' samoviy edi! ("Bog'i Eram")

Bir kuni kech mahali... gulimning meni chorlayotganini eshitdim. Oh, bu ovoz!.. Undagi iltijo, umid, ilinj, muhabbat!.. ("Mening gulim")

Hayratlanish, tutilish semasini ifodalash uchun: Shundoqqina oyog'im ostida uzilib tushgan yaproqqa qaradim-u... uning sirtida padari buzrukvorimning ismi bitilganini ko'rdim! ("Bog'i Eram")

Aniq faktlarni yashirish uchun: (shaxs nomlari, joy nomlari yoki vaqtni bermagan, vulgarizmlarni aks ettirmaslik uchun qo'llanadi)

Marhamat, kutib oling. Sahnaga professor, Maestro... - u professorning ismini aytdi. - ...marhamat qiladilar! ("Bir tomosha tarixi") yuqoridagi misolda yozuvchi professorning ismini oshkor qilishni xohlamaydi va ko'p nuqtadan foydalanadi bu o'z navbatida o'quvchiga muhim axborot tashiydi, ya'ni yozuvchining maqsadi professorning ismini yashirish, lingvistik jihatdan olib qaralganda na fikr, na ohang tugallangan, aslida bu o'rinda lingvistik qonun-qoidalarga ko'ra ko'p nuqtaning qo'yilishi noto'g'ri, lekin bu yerda ko'p nuqta tinish belgisi sifatida emas poetik sema tashuvchi sifatida aks etgan.

⁷ Nurmonov A., Sobirov Sh., Yusupova Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2010. – B.24

So'zlovchi o'ylab, mulohaza qilganda: Axir, umr... umr o'tib bormoqda edi. Osmonga bulut chiqsa suyaklarim simillab og'riydi. ("Bog'i Eram")

Matn (jumla) qisqartirilsa: Men sanoqni tugatganim ondan siz bola holiga qaytasiz! Boshladik!

O'n!

Kishilar jim bo'lib qolishdi.

To'qqiz!

Sakkiz!

... Besh!

...Ikki!

Bir! ("Bir tomosha tarixi")

Fikr bo'lib-bo'lib ifoda qilinsa yoki duduqlanib aytilsa: Shu ikki bolakayga qarab turipman-u ko'z o'ngimdan bolaligim... otam... onam...qaynoq nonlar lip-lip o'tayotir... Ko'zdan esa milt-milt yosh oqayotir... Qandayin qaynoq, hovurli edi u nonlar. Onaginamning bag'riday taftli edi-ya... Qanday edim-a... Qanday edik-a, birodarlar...("Bog'i Eram")

Men... men... -dedi u kishi. Xotinimdan bekitiqcha bittasini yaxshi ko'rib qolganman. ("Bir tomosha tarixi") Isajon Sulton hikoyalarini tadqiq qilish jarayonida yozuvchi tinish belgilaridan ko'p nuqtani juda ko'p qollagan. Yuqorida ko'rganimizdek, ko'p nuqtadan bir qancha uslubiy ma'nolarni ifodalashda foydalangan va maqsadiga erishgan.

Ko'p nuqta bizga keyinchalik kirib kelgan murakkab tuzilishga ega tinish belgilari qatoriga kirsa-da, ijodkor undan ustalik bilan foydalangan. Bu orqali hikoyalarining ekspressivligiga, estetik ta'sir kuchini oshirishga, o'quvchini diqqatini tortishga erishgan.

